

PISTA (PISTACIA) O'SIMLIGINING AMALIY AHAMIYATI VA UNING UNUVCHANLIGI

Mahmarasulova Go'zal¹, Mamadiyeva Oydin²

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613078>

Annotatsiya. Maqolada pista (*Pistacia*) o'simligining biologik va xo'jalik ahamiyati yoritilgan. Uning tarkibidagi foydali moddalar, qurg'oqchilikka chidamliligi va qishloq xo'jaligidagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, sanoat va oziq-ovqat sohalarida qo'llanishi hamda samarali yetishtirish usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: pista, *Pistacia vera*, biologik xususiyatlar, agrotexnika, qurg'oqchilikka chidamlilik, foydali moddalar, oziq-ovqat sanoati, ekologik yetishtirish.

Аннотация. В статье рассматриваются биологические особенности и хозяйственное значение фисташкового дерева (*Pistacia*). Освещается содержание полезных веществ, устойчивость к засухе и роль в сельском хозяйстве. Также описывается применение в промышленности и пищевой промышленности, а также предлагаются эффективные методы выращивания.

Ключевые слова: фисташка, *Pistacia*, биологические особенности, агротехника, засухоустойчивость, полезные вещества, пищевая промышленность, экологическое выращивание.

Annotation. The article discusses the biological characteristics and economic significance of the pistachio tree (*Pistacia*). It highlights its nutrient content, drought resistance, and role in agriculture. Additionally, its applications in industry and food production are outlined, along with recommendations for effective cultivation methods.

Keywords: pistachio, *Pistacia vera*, biological characteristics, agronomy, drought resistance, nutrients, food industry, sustainable cultivation.

Kirish. Oilaning 85 ta turkumga mansub 600 turi bor. Pistadoshlar oilasiga mansub buta yoki daraxt 300 yilgacha yashaydi. Pistadoshlar-ikki urug' pallalilar sinfiga mansub. Pista-Pistacia turkumi vakillari daraxt yoki buta. Barglari ko'pincha 3 ta bargchadan iborat, kamdan-kam bargchalari bandsiz, qalin, qattiq, silliq, och-yashil. Keng ellipssimon yoki dumaloq-tuxumsimon. Gulqo'rg'oni murakkab (ba'zan oddiy) kosacha va gultijbarglari 3 yoki 5 ta. Gullari juda mayda, bir jinsli, ikki uyli. Changchisi 4-5 ta. Urug'chisi 3 meva bargchali, tugunchasi ustki, bir uyali. Mevasi pista yoki yong'oqcha.

O'rta Osiyoda 2 ta turi, O'zbekistonda esa 1 ta turi xandon pista-Pistacia vera o'sadi. U daraxt yoki buta, bo'yi 5-7 m. Barglari ko'pincha 3 bargchali, bargchasi yaltiroq-yashil, ellipssimon yoki dumaloq-tuxumsimon, qisqa bandli. Changchi gullari tig'iz, murakkab ro'vakda, urug'chi gullari esa siyrak ro'vakda to'plangan. Mevasi cho'ziq nashtarsimon, ingichka tuxumsimon, keng tuxumsimon va dumaloq. Tabiiy pistazorlarning umumiy maydoni O'rta Osiyoda 250 ming gektardan ortiq.

1-rasm

O'rta Osiyoda yovvoyi holda o'sadigan chin Pista va to'mtoq bargli Pista turlari bor. Bo'yi 2,5-10m shox-shabbasi tarqoq,10-12m kenglikda. Pista 2 uyli o'simlik,-40C sovuqqa chidaydi. Aprel-may boshlarida dastlab erkak,so'ngra urg'ochi daraxtlar gullaydi, guli murakkab ro'vaksimon to'pguldan iborat. Shamol yordamida changlanadi. Mevasi bir urug'li danak (1-rasm). Pistasi avgust-sentabrda pishadi. Pista daraxtining barglari yapoloq uzunchoqsimon bo'lib ko'proq yong'oq daraxti bargiga o'xshab ketadi. Bo'yi 2-3 m, butasimon, tomiridan bir nechta shoxchalar hosil qilib eniga shoxlanib ketgan. Ajablanarli tomoni shundaki, daraxtning ildizi 10-15metrgacha bo'lib, ko'proq yong'ir suvi hamda yer osti suvlari orqali tabiiy sug'oriladi.

Pistaning dorivorlik xususiyati. Pista insonlar tomonidan qadim zamonlardan buyon iste'mol qilib kelinadi. Dunyoda uning juda ko'p turlari mavjud. Pista ayrim xalqlarda boylik va farovonlik ramzi ham sanaladi. Bugungi kunga kelib pistaning foydali xususiyatlari haqida ko'plab manbaalar yaratilgan.Tabobat, qolaversa, zamonaviy tibbiyot tomonidan pista sog'lik va go'zallik uchun muhim ne'matekanligi e'tirof etiladi. Pista antioksidantlar, foydali yog'lar manbaidir. Shuningdek, uning tarkibida inson organizmi uchun foydali ozuqalar, oqsil, kalsiy va fosfor, asablarni tinchlantiruvchi V hamda Ye vitaminlari mavjuddir. Mevasi(pistasi) tarkibida 63% gacha moy, 20% oqsil, 12-13% qand bor, o'zi yeyiladi va qandolatchilikda ishlatiladi. Qobig'i yupqa, qattiq yetilganda ba'zan uchidan yoriladi. Mag'zi yashil, mazali, V guruh vitaminlari, A provitami bor, asosan qovurilgan holda yeyiladi, qandolatchilikda ishlatiladi.

Pista lalmi yerlarda 10-12, sug'orma yerlarda 7-8- yili hosilga kiradi. Yovvoyi holdagilari 15 kg gacha, payvand qilingani 8-10 yillik daraxkari 30-45 kg meva beradi. Pista barglarida paydo bo'lgan g'udda-bujg'unlarda tamnid(30-40%) bo'yoq moddalari bor. Pista qurqog'oqchilikka chidamli.Urug'idan va payvandlab, bachkisidan parxish qilib ko'paytiriladi.Yurak sog'lomligini ta'minlaydi.Pista zararli xolesterin miqdorini kamaytiradi. Asablarni tinchlantiradi. Pista tarkibidagi V6 vitamini asab tizimining to'g'ri ishlashida muhim rol o'ynaydi. Ushbu vitamini asab tolalari o'rtasidagi impulslarning to'g'ri yetkazilishini ta'minlaydi, turli asab buzilishlari, uyqusizlik, xotira bilan bog'liq muammolar,hattoki, ruhiy holat buzilishining oldini oladi. Pista yuqori kaloriyali mahsulot.U oshqozon kasalliklarini qo'zg'atishi mumkin. Ko'z uchun foydali, immun tizimini mustahkamlaydi,terini yoshartirish xususiyatiga ega, moddalar almashinuvini yaxshilaydi,kamqonlikka foydali. Har kuni pista iste'mol qilish mumkin, lekin oz miqdorda-30 grammdan oshmasligi kerak.

Pistaning tarqalish areali. Pista o'sadigan eng keng maydonlar Markaziy Osiyoda joylashgan. Pistacia vera Avg'oniston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekistonda tabiiy holatda uchraydi. Bolgariya, Fransiya, Gretsiya, Eron, Italiya, Ispaniya, Turkiya,

Libyalarda introduksiya qilingan. Eron, Turkiya, Osiyoda tarqalgan. Yevropa va Afrikada tabiiy holatda yo'q. O'zbekistonda Bobotog'ning shimoliy qismida keng maydonni egallaydi, Surxon va Kofirgonda tarqalgan. O'zbekistonning boshqa hududlarida pista faqat yakka daraxt yoki guruhlar bo'yicha tarqalgan. Bu shaklda Hisor tizmasining janubi-g'arbiy etaklarida, Nurota tog'larida, Turkiston tizmasining g'arbiy etaklarida tarqalgani ma'lum. Qirg'izistonda pistazorlar Jalolobod o'rmon xo'jaligida, dachalarda, Xo'ja ota, Aflotun qishlog'idan shimolda tarqalgan. Bu pistalar Farg'ona va Chotqol tizmalarining yon bag'irlarida, Talas Olatovi yon bag'irlari bo'ylab pista Qozog'istonga o'tadi. Ko'pincha bu tur Matbalskaya va Bugun-Boroldaevskaya dachalarida uchraydi.

Xulosa. Pista (*Pistacia*) qadimiy va qimmatbaho yong'oqdoosh ekin bo'lib, qurg'oqchilikka chidamliligi va yuqori oziqaviy qiymati bilan ajralib turadi. Uning tarkibidagi foydali moddalar inson salomatligi uchun muhimdir. Pista yetishtirish iqlim va tuproq sharoitlariga mos agrotexnika tadbirlarini talab qiladi. Rivojlanish imkoniyati tufayli pista qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Аганин, В. М., & Соколова, Н. П. (2004). *Фисташка: биология, агрономия и технологии возделывания*. М.: Наука.
2. Гришин, И. В., & Кузнецова, Т. П. (2011). *Фисташка в России: перспективы выращивания и использования*. *Сельское хозяйство*, 4(23), 56-61.
3. Михайлова, Т. С. (2013). *Фисташка как источник ценных питательных веществ*. *Проблемы экологии и питания*, 9(1), 88-92.
4. Волкова, Н. А., & Яковлева, И. С. (2017). *Агротехника фисташки и особенности ее выращивания в разных климатических условиях*. *Вестник аграрной науки*, 1, 35-40.